

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ**Сутормин Н.С.,***магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан***Медетхан А.Б.***студент КазНАУ, Алматы, Казахстан***Мадимарова Г.С.***профессор, к.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан***RECONSTRUCTION OF IRRIGATION NETWORKS BASED ON TOPOGRAPHIC AND GEODETIC SURVEYS****Sutormin N.***master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Medetkhan A.***student at KazNAU Almaty, Kazakhstan***Madimarova G.***professor, candidate of technical sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В статье представлены результаты топографо-геодезических изысканий для реконструкции оросительных сетей Балхашского района Алматинской области.

Abstract

The article presents the results of topographic and geodetic surveys for the reconstruction of irrigation networks in the Balkhash district of Almaty region.

Ключевые слова: Оросительные системы, реконструкция, топографо-геодезические изыскания, GNSS, картографическая основа, геодезическая сеть, гидромелиорация.

Keywords: Irrigation systems, reconstruction, topographic and geodetic surveys, GNSS, cartographic basis, geodetic network, hydraulic reclamation.

Введение. Оросительные системы Балхашского района, важного региона орошаемого земельного участка, сильно изношены. Проблемы включают износ каналов, заиливание, потери воды и деградацию почв. Цель исследования: изучение природно-геологических условий и обоснование проектных решений по реконструкции с применением современных геодезических методов.

Методы исследования. Топографо-геодезические изыскания выполнялись в системе координат «QazTRF-23» и системе высот Балтийская 1977. Основные методы: GNSS-приёмники в режиме RTK, сгущение съёмочного обоснования от пунктов ГГС, трансформация координат с контролем на пунктах ГГС (отклонения $\leq 0,025$ м в плане и $\leq 0,35$ м в высоте), топографическая съёмка масштаба 1:1000 (сечение рельефа 0,5 м).

Результаты

Съёмочное обоснование было сгущено от пунктов ГГС долговременного закрепления и являются официальными данными для построения геодезической съёмочной основы в системе координат «QazTRF-23», так как с 1 января 2025 года в Казахстане согласно Постановления Правительства РК от 14 марта 2023 года №208 вводится единая Казахстанская земная координатная отсчетная основа «QazTRF-23».

В качестве исходного пункта использовался пункт Тогызкудук расположенный в 17 километрах юго-восточнее начала головного сооружения канала Тасмурун. По пунктам ГГС была создана трансформация «Ваканас Канал1». На рисунке 1 представлена установка базовой станции спутникового геодезического приёмника на пункт государственной геодезической сети для обеспечения координатного обоснования полевых измерений.

Рисунок 1. Установка базовой станции на пункт ГГС

Контроль трансформации был выполнен на пунктах ГГС Коныр и Аккыр, расположенных в 16.5 и 28.6 километрах северо-восточнее начала головного сооружения канала Тасмурун соответственно. Отклонения составляли не более 0.025 метра в планке и 0.35 метра в высоте, что является допустимым для данного масштаба съёмки и сечения высот в 0.5 метра.

Топографическая съёмка и сгущение съёмочного обоснования были выполнены в режиме RTK. Репера закреплены на господствующих вершинах, с целью обеспечения взаимной видимости.

Топографическая съёмка была выполнена в масштабе 1:1000 и с сечением рельефа 0,5 метра, с помощью которой была построена TIN-модель (рис 2). Съёмка выполнялась GNSS приемниками фирмы «EFT» Россия в режиме RTK.

Рисунок 2. TIN-модель объекта в масштабе 1:1000

Базовые станции привязывались к ранее закрепленному съёмочному обоснованию. С базовой станцией также использовался радиомодем с усилителем для большего покрытия радиосигнала.

В результате проведённых изысканий были получены следующие материалы:

- цифровые топографические планы масштаба 1:1000, обновлённая сеть опорных геодезических пунктов, закреплённых на местности и данные о планово-высотных координатах для привязки проектных решений.

Топографическая съёмка выявила особенности рельефа и гидромелиоративной инфраструктуры, включая проблемные участки с подтоплением, заилинием и деформацией каналов. Созданная картографическая база данных стала основой для проектирования реконструкции, позволяющей повысить коэффициент полезного действия каналов до 90%, сократить фильтрационные потери и обеспечить более равномерное распределение оросительных вод.

Базовые станции привязывались к ранее закрепленному съемочному обоснованию. С базовой станцией также использовался радиомодем с усилителем для большего покрытия радиосигнала.

Обсуждение результатов

Реконструкция оросительной сети в Балхашском районе имеет не только инженерное, но и социально-экономическое значение:

- Восстановление 54,1 тыс. га орошаемых земель позволит увеличить валовый сбор сельхозпродукции на 23%.

- Будет создано около 2000 новых рабочих мест.

- Использование водосберегающих технологий позволит адаптироваться к дефициту воды в бассейне р. Или.

Особое внимание должно быть уделено мелиоративным мероприятиям, так как высокий уровень грунтовых вод и процессы засоления могут привести к снижению продуктивности почв. Применение облицовки каналов и дренажных систем является ключевым фактором стабилизации экологического баланса в дельтовой зоне.

Выводы. Проведённые топографо-геодезические изыскания обеспечили получение высокоточных данных, необходимых для реконструкции оросительных сетей Балхашского района Алматинской

области. Применение системы координат «QazTRF-23», современных GNSS-технологий и методов трансформации позволило создать надёжную геодезическую основу. Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к реконструкции оросительных систем, включающего инженерно-геодезические, инженерно-геологические и экологические аспекты. Внедрение проектных решений позволит повысить эффективность водопользования, обеспечить продовольственную безопасность региона и сохранить экологическое равновесие бассейна р. Или.

Список литературы

1. Отчет о топографо-геодезических работах, выполненных на объекте: РП «Реконструкция оросительных сетей Балхашского района Алматинской области». Корректировка проекта (2-я очередь). – 2025.

2. Государственные стандарты Республики Казахстан по топографо-геодезическим работам.

3. Агаджанян В.В. Геология и гидрогеология Или-Балхашской котловины. – Алматы, 2005.

4. Доклады о состоянии земельных и водных ресурсов Республики Казахстан (разные годы).